

DOI.org/10.5281/zenodo.1408241
УДК 697.329

С.Б. Кунденко, Т.Ю. Попова, П.В. Медведь

КУНДЕНКО СВЕТЛАНА БОРИСОВНА – аспирант, старший преподаватель,

e-mail: 14sveta65@mail.ru

ПОПОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА – аспирант, доцент кафедры,

e-mail: popova.tyu@dvfu.ru

МЕДВЕДЬ ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – аспирант, старший преподаватель,

e-mail: paulinemedved@mail.ru

Кафедра инженерных систем зданий и сооружений Инженерной школы

Дальневосточный федеральный университет

Суханова ул., 8, Владивосток, 690091

Индивидуальная технология водоподготовки артезианской воды со сложным составом примесей

Аннотация: Представлена разработанная авторами данной статьи индивидуальная технология водоподготовки для котельной и на хозяйственно-питьевые нужды с применением мембранных нанофильтров для небольшого расхода воды. Технологическая схема позволяет работать в двух режимах: 1) водоподготовка для котельной; 2) водоподготовка одновременно для хозяйственно-питьевых нужд и для нужд котельной. Проектом предусмотрено смешение фильтрата с исходной водой, что дает минимизацию затрат, при этом качество воды соответствует требованиям.

Изложены особенности процесса нанофильтрации, которые необходимо было учесть при расчете мембранных нанофильтров для водоподготовки. Представлены результаты пусконаладочных работ с участием авторов установки водоподготовки, разработанной по индивидуальному заказу ООО «ДальВОДГЕО» и реализованной с 2014 по 2016 г. в г. Владивостоке.

Ключевые слова: водоподготовка, мембранные нанофильтры, катализатор химических реакций, обезжелезивание воды, удаление кремния, умягчение воды.

Введение

Процесс осмоса – основа обмена веществ живых организмов. Первые обратноосмотические мембраны появились в 1963 г. и были выполнены из ацетата (и триацетата) целлюлозы. Первые промышленные обратноосмотические системы появились только в начале 1970-х годов, поэтому это довольно молодая технология по сравнению с тем же ионным обменом или адсорбцией на активированных углях.

Современные *обратноосмотические* и *нанофильтрационные мембраны* представляют собой либо анизотропные мембраны на основе ацетатов целлюлозы или полиамида, либо композитные, с разделительным слоем из ароматического полиамида, нанесенным на подложку из полисульфона. Современные нанофильтрационные мембраны по структуре и материалу подложки аналогичны обратноосмотическим, но их разделительный слой имеет более

рыхлую структуру. Наночисточные мембраны, в отличие от обратносомотических, пропускают однозарядные ионы и низкомолекулярные вещества, улавливая многозарядные ионы, вещества со средним размером молекул, высокомолекулярные вещества, вирусы и бактерии. В настоящее время в разных странах мира созданы наночисточные устройства нового поколения, которые выпускают трубчатые мембраны, слои стекловолнистых листов, малогабаритное оборудование микробиологической очистки воды, опреснители. В современных системах обратносомота наиболее широкое распространение получила компоновка мембран в рулонные мембранные элементы.

Рулонный мембранный элемент состоит из центральной трубки, имеющей прорези для прохода пермеата, и герметично присоединенного к ней пакета из нескольких мембран, расположенного между мембранами дренажного листа и сетки-сепаратора, образующей межмембранные каналы, необходимые для турбулизации потока (рис. 1) [6].

Рис. 1. Принципиальное устройство рулонного мембранного элемента:
 1 – исходная вода, 2 – выход концентрата, 3 – выход фильтрата (пермеата),
 4 – мембрана, 5 – прокладка (сетка-турбулизатор), 6 – прокладка для сбора пермеата,
 7 – перфорированная труба для сбора пермеата,
 8 – внешнее покрытие из стекловолни, 9 – крышка.

Технология наночисточной воды позволяет почти полностью удалить из воды кальций, магний, свинец, медь, ртуть и прочие тяжелые металлы, марганец, железо, фосфаты, совсем немного – нитраты, пестициды.

Технология подготовки воды из подземного водоисточника

В данной статье представлена практическая авторская разработка по индивидуальному заказу ООО «ДальВОДГЕО» и реализованная с 2014 по 2016 г. в г. Владивостоке технология водоподготовки с применением мембранных наночисточных для небольшого расхода воды. Технологическая схема позволяет работать в двух режимах: 1) водоподготовка для котельной; 2) водоподготовка одновременно для хозяйственно-питьевых нужд и для нужд котельной. Проектом предусмотрено смешение фильтрата с исходной водой, что дает минимизацию затрат, при этом качество воды соответствует требованиям.

Источник водоснабжения котельной и потребления на хозяйственно-питьевые нужды – эксплуатируемая скважина в городе Владивостоке. Вода в скважине не соответствовала требованиям [1, 3] по показателям: общая жесткость, мутность, марганец, кремний, железо, кальций, общие колиформные бактерии (ОКБ). Так как воду предполагалось использовать для котельной и на хозяйственно-питьевые нужды, водоподготовка заключалась в удалении из нее кремния, железа, марганца, мутности при одновременном ее умягчении (снижении концентраций кальция и магния) и дезинфекции. Для поставленной задачи большинство из известных методов обезжелезивания, деманганации, обескремнивания и умягчения воды мало приемлемы из-за незначительного расхода воды. Дебит скважины 4,3 м³/ч, 100 м³/сут, водопотребление – 2,9 м³/ч, 29 м³/сут.

При разработке технологии и комплектации установки оборудованием учитывались следующие требования заказчика: 1) совместная подготовка воды для котельной и на хозяйственно-питьевые нужды на одних сооружениях; 2) отвод воды от регенерации и промывки фильтров на существующие очистные сооружения канализации; 3) автоматизация процесса водоподготовки.

Для размещения оборудования заказчик предполагал использовать существующее отапливаемое помещение высотой 2,4 м с шириной дверного проема 1,2 м.

Для обезжелезивания воды авторами применены насыпные фильтры со специальной фильтрующей каталитической загрузкой «Vigm», которая используется в современных высокопроизводительных компактных системах водоподготовки. Ее действие основано на способности соединений марганца изменять валентное состояние. Двухвалентное железо в исходной воде окисляется высшими оксидами марганца. Последние восстанавливаются до низших ступеней окисления, а далее вновь окисляются до высших оксидов растворенным кислородом и перманганатом калия. Впоследствии большая часть окисленного и задержанного на фильтрующем материале железа вымывается в дренаж при обратной промывке. Таким образом, слой гранулированного катализатора служит одновременно и фильтрующей средой. Химических реагентов для восстановления каталитической способности материала не требуется.

Авторами рассматривались два варианта удаления кремния и снижения концентраций кальция и магния (умягчение воды).

Первый вариант: использовать несколько последовательных ионообменных фильтров со специализированными ионообменными смолами для удаления прежде всего кремния, а также, частично, – кальция и магния. Этот вариант предполагает применение нескольких ионообменных фильтров и появление значительного объема регенерационных растворов, которые, при сбросе их в сеть хозяйственной канализации, погубят биоценоз локальных канализационных очистных сооружений и выведут их из строя.

Второй вариант: использовать процесс нанофильтрации для целевого снижения концентраций кремния и одновременного, «попутного», умягчения воды. Вода от периодической промывки мембран нанофильтра собираается в специальном резервуаре и в дальнейшем используется для регенерации фильтров обезжелезивания и деманганации, затем отводится на сброс в канализацию.

При разработке технологии водоподготовки из представленных на отечественном рынке для данного вида воды подобран высокоселективный полиамидный мембранный элемент нового поколения рулонного типа XLE-440 (DOW Chemical, США, с минерализацией до 3000 мг/л, с высокой площадью поверхности, для работы при сверхнизком давлении, в диапазоне температур 5–45 °С). Элемент XLE 440 способен работать при давлении вдвое меньшем, чем стандартные высокоселективные обратноосмотические элементы, и на 30% меньшем, чем энергоэкономные мембраны.

Характеристики мембранного элемента XLE-440:

Тип мембраны: полиамидная, тонкопленочная, композитная

Площадь фильтрующей поверхности: 41 м²

Производительность чистой воды (пермиат): 48 м³/сут

Селективность: 99,0%

Рабочее давление: 7,0 бар

Макс. давление: 41,0 бар

Макс. содержание солей: 1000 мг/л

Рабочая температура: 5–45 °С

Расход пермеата и селективность приведены для следующих тестовых условий: 500 мг/л NaCl, 77 F (25 °С), 100 psi (6,9 бар) и 15% выход по пермеату. Скорость потоков пермеата для индивидуальных элементов может отличаться от представленных значений на ±20%.

Производительность и селективность мембранных элементов имеет температурную зависимость. На рис. 2 представлена температурная зависимость мембраны при постоянно приложенном давлении или в среднем уменьшение производительности мембраны в 3% на каждый градус ниже температуры 25 °С (данные производителя предоставлены компанией ООО «ДальВОДГЕО»).

Рис. 2. Температурная зависимость производительности композитных мембран.

Производительность мембраны можно выразить следующей формулой:

$$Q = Q^{25} / K,$$

где

Q – производительность при соответствующей температуре (см. коэффициент);

Q^{25} – производительность при стандартной температуре 25 °С (берется в соответствии с данными фирмы-производителя);

K – температурный коэффициент.

С учетом потерь производительности для наихудших условий (температура воды 5 °С) необходимо три мембранных элемента XLE-440.

Разработанная технологическая схема водоподготовки представлена на рис. 3.

Она включает следующие операции.

1. Учет объема поступающей на очистку воды – водомерный узел.
2. Грубую механическую очистку воды.
3. Корректировку pH воды для лучшего последующего окисления растворенного железа, которая заключается в создании оптимальных условий окисления железа и разрушения комплексов железа с силикатами (кремнием).
4. Аэрацию воды для окисления железа.
5. Обезжелезивание воды на насыпных фильтрах со специальной фильтрующей загрузкой *Birm*. *Birm* – катализатор реакции окисления соединений железа и марганца растворенным в воде кислородом. Получающиеся нерастворимые соединения железа и марганца осаждаются и отфильтровываются в слое загрузки. Затем осадок удаляется обратной промывкой. Химических реагентов для восстановления каталитической способности материала не требуется.
6. Тонкая механическая очистка, препятствующая выносу фильтрующего материала *Birm* в аппараты следующих ступеней очистки.
7. Обеззараживание воды ультрафиолетом для предотвращения размножения на поверхности мембранных элементов микрофлоры и их зарастания.
8. Дозирование в воду ингибитора осадкообразования *Vitec 3000* для предотвращения выпадения малорастворимых солей на поверхности мембранных элементов нанофильтров и увеличения сроков их жизненного цикла.

9. Удаление ионов силикатов, кальция и магния (умягчение воды) нанофильтрацией.
10. Накопление воды питьевого качества в баке чистой воды объемом 10 м³ с целью повышения надежности водоснабжения, управления включением установки в работу и оптимизации работы очистной установки.
11. Поддержание постоянного давления в водопроводной сети, в том числе в условиях переменного водоразбора.

Рис. 3. Технологическая схема водоподготовки:

ФС – фильтр сетчатый (грубой механической очистки), **Еg1**– емкость с раствором дозирующего реагента (NaOH), **Нд** – насос дозирующий, **КП** – компрессор, **АК** – аэрационная колонка, **КВ** – клапан воздухоотделительный, **Нп** – подающий насос, **Р** – пневмогидроаккумулятор, **ФОД1–ФОД 2** – фильтры обезжелезивания и деманганации, **ФБ1–ФБ3** – фильтры барьерные (тонкой механической очистки), **FI** – ротаметры систем регулирования воды, **KU** – кран шаровый с электроприводом, **Еg2** – емкость с раствором дозируемого реагента (ингибитора), **НМ** – насос подачи воды на модуль обратного осмоса, **А1–А3** – элементы модуля обратного осмоса, **ЕМ1** – емкость для растворов обработки мембран модуля обратного осмоса, **ЕН** – емкость накопительная чистой воды, **Нр (1–3)** – насосная станция, **УФЛ1–УФЛ2** – УФ-стерилизатор.

Описание технологической схемы водоподготовки

После водомерного узла исходная вода поступает на систему водоподготовки с расходом 4,3 м³/ч (дебит скважины) и давлением 3 атм.

На входе в систему устанавливается фильтр сетчатый (поз. ФС), который задерживает взвешенные частицы размером более 400 мкм.

После грубой механической очистки в воду насосом (поз. Нд) дозируется гидроокись натрия для повышения уровня pH до значения 8,3–8,5 (с целью лучших условий для окисления железа и марганца). Доза гидроокиси натрия равна 60 мг/л, которая уточняется в ходе пусконаладочных работ. Дозирующий насос работает от импульсного водосчетчика. Затем в трубопровод нагнетается кислород воздуха компрессором (поз. КП). Кислород необходим для окисления растворенных в воде железа и марганца. С целью увеличения площади контакта кислорода воздуха с водой (и, соответственно, наиболее полного протекания реакции окисления) вода проходит через аэрационную колонну (поз. АК). На колонне сверху расположен воздухоотделительный клапан (поз. КВ). Клапан предназначен для отделения избыточного воздуха в атмосферу.

Насыщенная кислородом вода накапливается в накопительной емкости, из которой с помощью подающего насоса (поз. Нп) и после прохождения через гидропневмоаккумулятор (поз. Р, защита насоса от гидроударов) подается на фильтры обезжелезивания и деманганации (поз. ФОД1–ФОД2), которые работают параллельно и предназначены для удаления железа и марганца из воды. В рабочем режиме в фильтрах вода проходит через каталитическую загрузку Вirm в направлении сверху вниз, при этом на поверхности гранул загрузки образуется слой гидроксида железа. В процессе работы происходит насыщение загрузки накопленными железом и марганцем, и ее необходимо промывать для восстановления работоспособности. Регенерация фильтра происходит автоматически 1 раз в сутки и включает два режима: обратную и прямую промывки. Обратная промывка осуществляется в направлении снизу вверх, при этом происходит взрыхление загрузки и ее отмывка от загрязнений. Продолжительность обратной промывки составляет 10 мин. Прямая промывка осуществляется в направлении сверху вниз и предназначена для уплотнения слоя загрузки перед выходом на рабочий режим. Продолжительность прямой промывки составляет 5 мин.

Очищенная от железа и марганца вода подвергается обеззараживанию на ультрафиолетовом стерилизаторе (поз. УФЛ1) и поступает на установку с мембранными нанофильтрами.

На входе из мембранной установки расположены фильтры барьерные (поз. ФБ1–ФБ3) для очистки воды от взвешенных примесей размером более 5 мкм (тонкая механическая очистка). Замена картриджей осуществляется при перепаде давления на фильтрах более 0,8–1,0 атм. После фильтров барьерных расположены реле давления для выключения насоса модуля по сухому ходу и кран шаровый с электроприводом (поз. КУ), который в автоматическом режиме открывается/закрывается в зависимости от уровня очищенной воды в емкости накопительной (поз. ЕН). Затем перед насосом модуля в воду дозируются ингибитор осадкообразования насосом (поз. Нд2). Ингибитор Vites 3000 предотвращает осадкообразование малорастворимых солей на поверхности мембранных элементов. Доза ингибитора составляет 3 мг/л. Дозирующий насос (поз. Нд2) в автоматическом режиме включается/выключается совместно с открытием/закрытием крана шарового с электроприводом (поз. КУ). Высоконапорный насос (поз. НМ), снабженный мягким пускателем, подает воду на аппараты (поз. А1...А3). В каждом аппарате поз. А1...А3 расположен 1 обратноосмотический мембранный нанофильтр.

В процессе обратного осмоса исходная вода разделяется на фильтрат – обессоленную воду и концентрат – воду, насыщенную солями. Концентрат из аппарата А1 является исходной водой для аппарата А2, концентрат из аппарата А2 – исходной водой для аппарата А3. Часть концентрата из аппарата А3 с расходом не менее 1,4 м³/ч (контроль по ротаметру (поз. FI2) сливается в канализацию, часть с расходом 2 м³/ч (контроль по ротаметру (поз. FI3) циркулирует в контуре для достижения оптимальных гидродинамических условий потока. Фильтрат из аппаратов А1–А3 объединяется и с расходом 2,2 м³/ч (контроль по ротаметру (поз. FI4), смешивается с исходной водой в количестве 0,7 м³/ч (контроль по ротаметру (поз. FI1). Очищенная вода расходом 2,9 м³/ч поступает в накопительную емкость чистой воды. В накопительной емкости установлен датчик давления, по сигналу которого при среднем уровне воды открывается кран (поз. КУ) и включается насос (поз. НМ), при верхнем уровне – кран (поз. КУ) закрывается и насос выключается (поз. НМ).

Предусмотренная линия смешения воды, полученной на установке нанофильтрации, с потоком воды, поступающим после блока тонкой механической очистки, обеспечивает полноценный состав воды по микроэлементам (табл. 1).

Мембранная установка может эксплуатироваться и в ручном режиме (режиме наладки). В ручном режиме проводятся первый запуск установки в работу, химическая мойка и консервация мембранных элементов. В процессе работы мембранной установки часть загрязнений оседает на поверхности мембранных элементов, что приводит к падению производительности по очищенной воде и снижению селективности (ухудшению качества фильтра-

та). Для предотвращения этих процессов необходимо не реже 1 раза в месяц проводить химическую мойку мембранных элементов. Моющий раствор готовится в емкости (поз. ЕМ) на основе фильтрата. Контур циркуляции: емкость (поз. ЕМ) – насос (поз. НМ) – аппараты (поз. А1...А3) – емкость (поз. ЕМ). Для кислотной мойки используется моющий состав «Аминат ДМ-56», для щелочной мойки – «Аминат ДМ-50». При простоях в работе системы более 7 дней для предотвращения биопоражения мембранных элементов проводится консервация составом «Аминат ДМ-К».

Из накопительной емкости (ЕН) вода с помощью насосной станции, поддерживающей постоянное давление в сети (поз. Нр1– Нр3), проходит через ультрафиолетовый стерилизатор (поз. УФЛ2), который необходим для поддержания должного санитарного состояния, и подается на нужды потребителей.

Оперативный контроль при пусконаладочных работах производился по показателю общей жесткости воды J_o , мг-экв/л (сумма кальциевой и магниевой жесткости). Мы определяли общую жесткость титрованием анализируемой пробы воды при определенном значении рН трилоном Б (комплексомом III) в присутствии индикатора. Данные по очистке воды на хозяйственно-питьевые нужды и подготовке воды для котельной представлены в табл. 1.

В процессе эксплуатации водоочистой установки образуются сточные воды, которые сбрасываются в сеть внутренней канализации и отводятся на очистные сооружения. Количество изымаемых загрязнений представлено в табл. 2.

Таблица 1

Показатели качества фильтрата после установки с наномембранами и смешения фильтрата с исходной водой

Наименование показателя	Исходная вода	Очищенная вода*, мг/л	Норма СанПиН 2.1.4.1074-01
Цветность	Менее 5 градусов	0	20
Мутность	3,5–5,1, мг/л	1,5	1,5
Кремний	14,0, мг/л	6,8	10
Железо общее	0,59 мг/л	0,2	$\frac{0,3}{0,3^{***}}$
Нефтепродукты	0,005	0,01	$\frac{0,1}{0,3^{***}}$
Марганец	0,218 мг/л	0,09	0,1
Кальций	60,2, мг/л	24,5	40
Магний	14,6, мг/л	5,16	50
Натрий	13,2, мг/л	7,98	200
Углекислота гидрокарбонатная HCO_3	213,5, мг/л	88,75	Не нормируется
Сульфаты SO_4	30,0, мг/л	9,63	500
Хлориды Cl	24,0, мг/л	12,7	350
Общее количество бактерий (ОКБ)	50 КОЕ/100 мм	Отсутствие	Отсутствие
Общая жесткость	74,8 мг/л	29,7	<u>Не нормируется</u> 30**
Температура воды	6–7 °С	6–8 °С	Не нормируется

* Очищенная вода – смесь фильтрата 2,2 м³/ч и исходной воды 0,7 м³/ч.

** Норма ГОСТ 20995-75.

*** Норма РД 34.37.504-83.

Количество изымаемых загрязнений системой водоподготовки

Отходы от установки	Периодичность	Продолжительность	Объем	Концентрация, мг/л	Суммарный сброс, мг/сут
1. Промывные воды фильтров обезжелезивания	Один раз в сутки	10 мин – обратная промывка; 5 мин – прямая промывка	0,2 м ³	Железо – 29,0	Железо – 8700
			0,1 м ³	Марганец – 11,4	Марганец – 3420
2. Концентрат от установки с нанофильтрами	Постоянно при работе установки	10 ч	14 м ³ (1,4 м ³ /ч)	Кальций – 35,7	Кальций – 499,8
				Магний – 9,44	Магний – 132,16
				Натрий – 5,22	Натрий – 7,08
				Сульфаты – 20,37	Сульфаты – 285,18
				Хлориды – 11,3	Хлориды – 158,2
				Кремний – 7,2	Кремний – 100,8
				рН 8,0–8,5	рН 8,0–8,5

Данные пусконаладочных работ подтвердили правильность расчетных параметров установки. Возможное ухудшение качества воды в скважине после ввода установки водоподготовки в связи с увеличением водопотребления в два раза после года эксплуатации не обнаружено.

Заключение

Итак, опыт применения установки водоподготовки артезианской воды, которая почти всегда имеет сложный состав примесей, оказался достаточно успешным. Но различный состав воды артезианских скважин в каждом конкретном случае обуславливает именно индивидуальный подход к водоподготовке. Авторами данной статьи разработана и реализована автоматизированная схема водоподготовки как для котельной, так и для питьевых нужд. Схема предусматривает смешение фильтрата с исходной водой, что позволяет снизить финансовые затраты на водоподготовку.

Работа над проектом позволила нам сделать следующие выводы.

1. Нанофильтрация воды – хороший и по-прежнему перспективный способ очистить воду от большинства загрязнений с минимумом затрат, но в то же время при низких температурах воды из подземных водоисточников у мембран происходят большие потери производительности, которые необходимо учитывать при проектировании: в среднем 3% на каждый градус от производительности при 25 °С. По этой же причине желательно предусматривать мероприятия по повышению температуры воды, поступающей из скважины.

2. При проектировании установок водоподготовки методами обратного осмоса необходимо предусматривать увеличение подачи воды на установку на объем отводимого концентрата в канализацию (примерно на 60%).

3. При использовании каталитических загрузок для окисления железа с помощью диоксида марганца необходимо проанализировать состав воды на наличие в ней форм органического железа, общего содержание железа и присутствие в воде марганца.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 20995-75. Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели качества питательной воды и пара.

2. ГОСТ Р 51871-2002. Устройства водоочистные. Общие требования к эффективности и методы ее определения.
3. РД 34.37.504-83. Нормы качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей.
4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего водоснабжения.
5. СП 31.13330. 2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
6. Черкасов С.В. Обратный осмос. Теория, практика, рекомендации // СОК. 2005. № 11. URL: [https:// www.c-o-k.ru/articles/obratnyu-osmos-teoriya-praktika-rekomendacii](https://www.c-o-k.ru/articles/obratnyu-osmos-teoriya-praktika-rekomendacii) (дата обращения: 05.02.2018).

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

Water Supply, Heat Supply and Ventilation

DOI.org/10.5281/zenodo.1408241

Kundenok S., Popova T., Medved P.

SVETLANA KUNDENOK, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
e-mail: 14sveta65@mail.ru

TATYANA POPOVA, Postgraduate Student, Assistant Professor,
e-mail: popova.tyu@dvfu.ru

PAULINE MEDVED, Postgraduate Student, Senior Lecturer,
e-mail: paulinemedved@mail.ru

Department Engineering Systems of Buildings and Constructions, School of Engineering
Far Eastern Federal University
8, Sukhanov St., Vladivostok, Russia, 690091

The experience with the water treatment plant for artesian water with complex impurities

Abstract: In their article, the authors present the individual water treatment technology for boiler houses and for household and drinking needs they have developed, in which membrane nanofilters are used for modest water consumption.

The technological scheme makes it possible to operate in two modes: 1) water treatment for boiler house and 2) simultaneous water treatment for boiler house and for household and drinking requirements. The technology involves mixing the filtrate with the initial water which minimises costs and the resulting water quality meets the requirements. Presented are the peculiarities of the nanofiltration process which were to be taken into account when calculating the membrane nanofilters for water treatment as well as the results of the starting-up and adjustment works carried out with the authors' participation when installing the water treatment plant made under the individual order of the *DalVODGEO LLC* and put on the market in Vladivostok in 2014-2016.

Key words: water treatment, membrane nanofilters, catalyst for chemical reactions, deironing of water, removal of silicon, water softening.

REFERENCES

1. GOST 20995-75 Steam boilers stationary with pressure up to 3,9 MPa. Parameters of quality of feedwater and steam.
2. GOST R 51871-2002. The devices are water-cleaning. General requirements for efficiency and methods for determining it.
3. RD 34.37.504-83. Norms of quality of make-up and network water of thermal networks.
4. Sanitary Regulations and Norms 2.1.4.1074-01. Hygienic requirements for Potable Water – Hygienic Requirements for Water Quality in Central Potable Water Supply Systems. Quality Control for safety of hot water supply systems.
5. Code of Practice 31.13330. 2012. Water-supply and sewerage outdoor networks and structures.
6. Cherkasov S.V. Reverse osmosis. Theory, practice, recommendations. SOK. 2005;11. URL: <https://www.c-o-k.ru/articles/obratnyy-osmos-teoriya-praktika-rekomendacii> – 05.02.2018.